

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10.5281/zenodo.11396861

РОМАНОВА Ксения Константиновна
персональный тренер, куратор спортсменов,
преподаватель сценического позинга, Фитнес-клуб NRGym,
Россия, г. Красноярск

ВЛИЯНИЕ РАСТЯЖЕК И МИОФАСЦИАЛЬНОГО РЕЛИЗИНГА НА МЫШЕЧНЫЙ РОСТ И ФОРМУ В ФИТНЕС-БИКИНИ

Аннотация. Данная статья изучает влияние растяжек и миофасциального релизинга (МФР) на мышечный рост и форму в контексте фитнес-бикини. Исследование оценивает, как эти методы воздействуют на улучшение мышечной гипертрофии, увеличение гибкости и профилактику травм среди атлетов, специализирующихся на фитнес-бикини. Статья анализирует различные методики растяжек и МФР, частоту их применения, и как эти практики влияют на симметрию мышц и внешний вид. Результаты указывают на значимый потенциал интеграции этих методов в тренировочные режимы для достижения оптимальной мышечной формы и профилактики травм, что особенно важно в высококонкурентной атмосфере фитнес-бикини.

Ключевые слова: растяжки, миофасциальный релизинг, МФР, мышечный рост, фитнес-бикини, гибкость, профилактика травм, тренировочные программы, мышечная гипертрофия, симметрия мышц.

Актуальность исследования

Актуальность исследования о влиянии растяжек и миофасциального релизинга (МФР) на мышечный рост и форму в фитнес-бикини подчеркивается растущей популярностью этого вида спорта среди женщин, стремящихся к улучшению своей физической формы и успешным выступлениям на соревнованиях. Изучение и оптимизация тренировочных методов, способствующих мышечной гипертрофии и эстетической привлекательности, остаются важными для достижения высоких результатов в спорте.

Важность растяжек и МФР в профилактике травм, улучшении гибкости и кровообращения делает эти методы ключевыми для снижения риска травм у атлетов, подвергающихся интенсивным нагрузкам. Научное сообщество продолжает исследовать механизмы воздействия миофасциального релизинга, что делает эту тему актуальной для дальнейших исследований. Понимание, как растяжки и МФР могут быть интегрированы в тренировочные

программы для улучшения результатов, является важным аспектом для тренеров и спортсменов, стремящихся к максимальной эффективности своих тренировок.

Цель исследования

Цель исследования заключается в том, чтобы систематически изучить и оценить влияние растяжек и миофасциального релизинга (МФР) на мышечный рост и форму у спортсменок в дисциплине фитнес-бикини. Исследование стремится определить, как эти методы воздействуют на мышечную гипертрофию, улучшение гибкости и профилактику травм, а также их роль в оптимизации тренировочных процессов.

Основная задача исследования – обеспечить тренеров и атлетов практическими рекомендациями о том, как интегрировать растяжки и МФР в общие тренировочные программы для достижения максимальной эффективности и безопасности тренировок.

Материалы и методы исследования

В исследовании анализируются научные публикации, доступные в базах данных, с

фокусом на работы, опубликованные за последние десять лет и изучающие влияние растяжек и миофасциального релизинга (МФР) на мышечный рост, гибкость и профилактику травм в спортивных дисциплинах, включая фитнес-бикини.

Для сбора данных используются качественные методы, включая мета-анализ и систематический обзор результатов исследований, при этом устанавливаются строгие критерии для включения исследований. Также учитываются этические аспекты исследований с участием человека и соответствие международным стандартам научной деятельности. Интерпретация данных направлена на выявление практической применимости результатов для тренировочных программ в фитнес-бикини, с особым вниманием к практическим рекомендациям для тренеров и спортсменов.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: О.Б. Ведерникова, А.С. Ушаков, Е.Н. Ведерников, С.А. Комельков, Е.И. Ончукова, А.А. Килимник, С.И. Назарова и другие.

Результаты исследования

Фитнес-бикини, как специализированное направление в области бодибилдинга, акцентирует внимание на гармонии фигуры, мускулатуре и общей физической подготовке участников. С ростом популярности этой дисциплины возникает потребность в разработке и адаптации тренировочных методик, которые могут эффективно влиять на эстетические аспекты фигуры и способствовать улучшению спортивных результатов. В этом контексте, растяжки и миофасциальный релизинг (МФР) привлекают особое внимание специалистов и тренеров благодаря своей способности улучшать мышечную эластичность и форму, а также снижать риск спортивных травм.

Растяжки, будучи интегральной частью физической подготовки, способствуют улучшению гибкости и диапазона движений, что является ключевым для достижения оптимальной формы и производительности. Миофасциальный релизинг, с другой стороны, используется для снижения мышечного напряжения и улучшения кровообращения, что может влиять на процессы восстановления и мышечный рост.

С учетом возрастающего интереса к этим методам важно систематически изучить их влияние на атлетов, занимающихся фитнес-бикини. Это исследование направлено на оценку эффективности растяжек и МФР в контексте улучшения мышечной формы и профилактики

травм. Особое внимание уделяется не только физическим, но и психологическим аспектам вовлечения в спортивную деятельность, что может иметь значительное влияние на мотивацию и результаты атлетов. Таким образом, данное исследование поможет определить, могут ли растяжки и МФР быть эффективно интегрированы в тренировочные программы для достижения максимальной эффективности, улучшения эстетической привлекательности фигуры и снижения вероятности возникновения травм.

Регулярное включение растяжек и МФР в тренировочный процесс может оказывать значительное влияние на различные аспекты физической формы атлетов, занимающихся фитнес-бикини. Эти техники не только способствуют улучшению мышечной гипертрофии и гибкости, но и уменьшают риск травм, а также ускоряют процессы восстановления.

Растяжки и МФР являются двумя ключевыми компонентами, которые могут улучшить эластичность мышечной ткани и тем самым повысить общую функциональность и эстетику мышц у спортсменок, занимающихся фитнес-бикини. Давайте подробнее рассмотрим, как эти методы воздействуют на ткани и как это может быть применимо в спорте [1, с. 3].

Растяжки важны для увеличения длины мышечных волокон и улучшения их эластичности. Эластичные мышцы более эффективны в выполнении движений с большей амплитудой, что не только улучшает спортивные показатели, но и способствует более заметному мышечному росту за счет более полного сокращения и расслабления мышц. Это особенно важно в дисциплине фитнес-бикини, где высоко ценится гладкая и четко очерченная мускулатура.

Растяжки увеличивают пластичность соединительной ткани, помогая тем самым улучшить диапазон движений в суставах. Это уменьшает риск травм и увеличивает механический диапазон, в котором мышца может генерировать силу. Регулярные растяжки также могут помочь уменьшить мышечное напряжение, что делает их идеальным средством для восстановления после интенсивных тренировок.

МФР представляет собой технику, при которой применяется ручное давление на миофасциальные структуры для расслабления и улучшения кровообращения в области воздействия. Это может включать использование специальных инструментов, таких как мячи или

роллеры, которые оказывают точечное давление на определенные участки тела.

МФР работает, расслабляя фасциальные ткани, которые могут стать жесткими и напряженными из-за перенапряжения, травм или недостаточной активности. Расслабление этих тканей позволяет улучшить кровоток в мышцах, что способствует быстрому восстановлению и уменьшает воспаление. Кроме того, МФР помогает разрушать фиброзные узлы в мышцах, которые могут возникать в результате микротравм и являются источником боли и дискомфорта.

Для атлетов, занимающихся фитнес-бикини, регулярное включение растяжек и МФР в тренировочный процесс не только помогает улучшить внешний вид мышц, но и делает тренировки более эффективными и безопасными.

Эти техники улучшают гибкость и подвижность, что критично для выполнения широкого спектра упражнений, необходимых для развития идеальной формы тела, характерной для соревнований по фитнес-бикини.

Увеличение кровотока в мышцах за счёт регулярного выполнения растяжек и миофасциального релизинга (МФР) является ключевым моментом, влияющим на эффективность восстановления и роста мышечных волокон. Кровь несет кислород и питательные вещества, которые необходимы для роста и восстановления мышечных тканей. Когда кровоток увеличивается, мышцы получают больше кислорода и питательных веществ, что способствует их более быстрому восстановлению после тренировок и ускоряет процессы гипертрофии – увеличения объема мышечных волокон (рисунок 1).

Рис. 1. Механизмы стимуляции кровотока

Улучшенное кровообращение не только способствует восстановлению и росту мышц, но также помогает в уменьшении уровня молочной кислоты, которая накапливается в мышцах во время анаэробных упражнений. Снижение молочной кислоты уменьшает ощущение усталости и боли, что позволяет атлетам восстанавливаться быстрее и проводить тренировки с большей интенсивностью и частотой. Для оптимального увеличения кровотока рекомендуется комбинировать регулярные растяжки с МФР в рамках общей тренировочной

программы. Например, растяжки и МФР могут быть выполнены в качестве части разминки и заминки. Это не только улучшит восстановление после тренировок, но и повысит общую эффективность тренировок. Этот механизм обусловлен оптимизацией работы структур организма, таких как суставы, позвоночник, связочный аппарат. Повышение мобильности позвоночника и суставов будут увеличивать амплитуду анатомических движений. Особенно если в теле имеются компенсации, различные мышечные гипертонусы и гипотонусы,

связанные с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). А нарушения ОДА является очень распространённой проблемой в связи с современным образом жизни с низкой активностью, наличии одноплоскостных силовых тренировок, которые ограничивают подвижность в теле. Работа с этими аспектами сделает тренировочный процесс более качественным и результативным, более того, что является очень существенным фактором, это улучшит качество жизни атлетов за счет снижения уровня боли и усталости [2, с. 46].

Понимание и управление риском травм в спортивных дисциплинах, таких как фитнес-бикини, имеет критическое значение для устойчивости спортивной карьеры атлетов. Растяжки и МФР могут играть значительную роль в снижении этого риска. Давайте подробнее рассмотрим, как эти методы могут предотвращать травмы и поддерживать оптимальное состояние мышц и сухожилий. Растяжки улучшают гибкость и диапазон движений в суставах, что важно для выполнения упражнений с правильной техникой (рисунок 2).

Рис. 2. Роль растяжек в предотвращении травм

МФР направлен на снижение напряжения и «разблокировку» фасций – плотных слоев соединительной ткани, которые могут стать источником боли и ограничения движений. МФР помогает разрушать фиброзные узлы и адгезии в фасции, что улучшает эластичность тканей и снижает вероятность травм, связанных с ограниченной подвижностью. Путем стимуляции кровотока в области воздействия МФР способствует более быстрому восстановлению и снижает риск возникновения мышечных спазмов и застойных явлений.

Для максимальной эффективности растяжки и МФР следует интегрировать в тренировочный процесс следующим образом:

- Растяжки как часть разминки и заминки. Включение динамических растяжек в разминку и статических растяжек в заминку может помочь подготовить мышцы к

нагрузкам и способствовать их восстановлению после тренировки;

- Регулярное выполнение МФР. Использование МФР после тренировок или в дни отдыха может помочь поддерживать мышцы и фасции в оптимальном состоянии, предотвращая развитие хронических болей и улучшая функциональность тканей [3, с. 47].

Таким образом, регулярное применение растяжек и МФР в тренировочном процессе атлетов, занимающихся фитнес-бикини, не только улучшает их физическую форму и гибкость, но и играет важную роль в предотвращении травм. Эти методы обеспечивают поддержание здоровья мышц и сухожилий, делая спортивную деятельность более безопасной и эффективной.

Улучшение общей гибкости тела является одним из ключевых аспектов в тренировочных

программах для атлетов, особенно для тех, кто участвует в соревнованиях по фитнес-бикини. Гибкость не только повышает амплитуду движений, но и играет важную роль в профилактике травм, улучшении поструральной

стабильности и повышении общей эффективности выполнения упражнений. Давайте далее рассмотрим, как развитие гибкости влияет на эти аспекты (таблица 1).

Таблица 1

Важность гибкости для атлетов, занимающихся фитнес-бикини

Аспект	Описание
Повышение амплитуды движений	Улучшенная гибкость позволяет атлету выполнять упражнения с более широким диапазоном движений, способствуя более интенсивному мышечному росту.
Улучшение качества выполнения упражнений	Высокий уровень гибкости позволяет атлету более точно и безопасно выполнять упражнения, снижая риск получения травм.
Равномерное развитие мышечных групп	Гибкость помогает поддерживать мышцы в тонусе и способствует более равномерному их росту, предотвращая дисбаланс.
Профилактика травм	Гибкие мышцы и сухожилия менее подвержены разрывам и другим травмам, что позволяет избегать вынужденных перерывов в тренировках.
Повышение поструральной стабильности	Улучшение гибкости способствует более стабильной и здоровой осанке, эффективно распределяя нагрузки на мышечно-скелетную систему.

Развитие гибкости должно быть интегрировано в тренировочные программы через систематические упражнения на растяжку и миофасциальный релиз. Эти методы не только улучшают спортивные результаты, но и повысят качество жизни атлетов, уменьшив болевые ощущения и улучшив общее самочувствие [4, с.28].

Ускорение восстановления после тренировок является ключевым фактором, который

влияет на общую производительность и прогресс спортсменов, особенно в таких дисциплинах, как фитнес-бикини, где высокий уровень физической подготовки и частота соревнований требуют быстрого возвращения к тренировочному процессу. Растяжки и МФР играют важную роль в ускорении восстановления, используя следующие механизмы, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Методы и принципы ускорения восстановления после тренировок через растяжку и МФР

Метод	Аспект	Описание
Растяжки и МФР	Улучшение кровотока	Способствует быстрой доставке питательных веществ и кислорода к мышцам, ускоряет их восстановление и эффективно удаляет метаболические отходы.
Растяжки и МФР	Снижение мышечного напряжения	Устраняет точки напряжения в мышцах и фасциях, уменьшая жесткость и улучшая функциональное состояние.
Растяжки и МФР	Стимуляция парасимпатической нервной системы	Расслабляет организм, способствует снижению уровня стресса и улучшает общее самочувствие.
Растяжки	Улучшение гибкости и диапазона движений	Предотвращает мышечные травмы и легче восстанавливается после нагрузок благодаря повышенной гибкости.
МФР	Снижение мышечного напряжения	Целенаправленное устранение точек напряжения, облегчает боль и способствует восстановлению функций мышц.
Растяжки и МФР	Практические рекомендации	Рекомендуется выполнять после тренировок, когда мышцы наиболее податливы к удлинению, или в дни отдыха.

Эти методы помогают улучшить общее состояние атлета, сократить время восстановления и увеличить общую тренировочную нагрузку без дополнительного риска перетренированности или травм, что делает их

неотъемлемой частью успешной спортивной программы [5, с. 96].

Выводы

Растяжки и МФР играют важную роль в физической подготовке и восстановлении

атлетов, особенно в таких дисциплинах, как фитнес-бикини. Эти методы способствуют улучшению гибкости, увеличению кровотока и снижению мышечного напряжения, что влияет на ускорение восстановления, профилактику травм и повышение общей производительности атлетов. Регулярное применение растяжек и МФР помогает в достижении более полной амплитуды движений, что необходимо для максимальной активации мышечных волокон во время тренировок. Также это способствует более равномерному развитию мышечных групп, снижает риск травм за счет уменьшения мышечного дисбаланса и улучшает поструральную стабильность. Стимуляция парасимпатической нервной системы через эти практики способствует релаксации и улучшению общего самочувствия, что также критично для психологического аспекта спортивных достижений.

Литература

1. Григорьева Е.В., Горелик В.В. Особенности методики «миофасциальный релиз» в современных фитнес технологиях // Наука и образование: новое время. – 2019. – № 3 (20). – С. 1-5.
2. Коробова А.В., Чернышева Л.Г. Миофасциальный релиз как средство активного восстановления и подготовки к высокоинтенсивным нагрузкам в физкультуре и спорте // В сборнике: Безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт: современное состояние и перспективы. – 2019. – № 4. – С. 44-49.
3. Матвеева Е.А. Методы миофасциального релиза // В сборнике: Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях. Сборник статей XVI Международной научной конференции. – Белгород, 2020. – С. 46-49.
4. Рукавишников В.С. Применение технологии миофасциального релиза в процессе силовой тренировки // Постулат. – 2018. – № 12-1(38). – С. 26-31.
5. Широкова Е.А. Использование средств миофасциального релиза в физическом воспитании студентов высших учебных заведений / Е.А. Широкова // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура и спорт. – Выпуск 3. – 2021. – С. 93-98.

ROMANOVA Kseniia Konstantinovna

Personal trainer, athlete mentor, stage posing coach,
Fitness hall “NRGym”, Russia, Krasnoyarsk

THE EFFECT OF STRETCH MARKS AND MYOFASCIAL RELEASING (MFR) ON MUSCLE GROWTH AND SHAPE IN A FITNESS BIKINI

Abstract. *This article examines the effects of stretch marks and myofascial releasing (MFR) on muscle growth and shape in the context of fitness bikinis. The study evaluates how these methods affect the improvement of muscle hypertrophy, increased flexibility and injury prevention among athletes specializing in fitness bikinis. The article analyzes various stretching and MFR techniques, the frequency of their use, and how these practices affect muscle symmetry and appearance. The results indicate a significant potential for integrating these methods into training regimens to achieve optimal muscle shape and injury prevention, which is especially important in the highly competitive atmosphere of fitness bikini.*

Keywords: *stretching, myofascial releasing, MFR, muscle growth, fitness bikini, flexibility, injury prevention, training programs, muscle hypertrophy, muscle symmetry.*